

AKSIYADORLIK JAMIYATLARI RIVOJI VA KADRLAR BOSHQARUVI TENDENSIYALARINING O'ZBEKISTONDAGI HOLATI TAHLILI

Minojidinova Nafosatxon Marufjon qizi

mustaqil izlanuvchi, Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16605332>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy izlanishda zamonaviy iqtisodiy munosabatlar sharoitida O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan aksiyadorlik jamiyatlarining rivojlanish yo'nalishlari, ularning tashkiliy-huquqiy asoslari hamda xodimlarni boshqarishdagi tendensiyalar chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, inson resurslarini boshqarishning samarali strategiyalari va ularni joriy etish orqali korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlari o'rganiladi. Tadqiqotda amaliy tavsiyalar bilan bir qatorda, ilg'or xorijiy tajribalar tahlili ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: Aksiyadorlik jamiyati, inson resurslarini boshqarish, boshqaruv strategiyasi, mehnat samaradorligi, korxonalar rivoji, tashkilot boshqaruvi, O'zbekiston iqtisodiyoti.

Bozor munosabatlari chuqurlashib borayotgan hozirgi davrda O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining muhim tarmog'ini aksiyadorlik jamiyatlari tashkil etmoqda. Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi korxonalar yirik ishlab chiqarish quvvatlariga ega bo'lishi, jamoaviy kapital asosida tashkil etilishi va bir nechta mulkdorlar manfaatini uyg'unlashtirgan holda faoliyat yuritishi bilan ajralib turadi. Mamlakatimizda so'nggi yillarda aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini isloh qilish, ularning raqobatbardoshligini oshirish, korporativ boshqaruvni kuchaytirish bo'yicha bir qator huquqiy-me'yoriy hujjatlar qabul qilindi.

Jumladan, Prezidentning 2023-yil 13-apreldagi PQ-110-sonli qarori ("Davlat ishtirokidagi korxonalarini isloh qilish va aksiyadorlik jamiyatlariga o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risida") va "2022-2026 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha Yangi O'zbekiston strategiyasi" kabi hujjatlar doirasida korxonalarini aksiyadorlik shakliga o'tkazish, ularning boshqaruv tizimini modernizatsiya qilishga alohida urg'u qaratilmoqda.

Aksiyadorlik jamiyatlarining rivojlanish holati: O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligining ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi kunda respublikada turli sohalarda faoliyat yurituvchi minglab aksiyadorlik jamiyatlari ro'yxatdan o'tgan bo'lib, ularning katta qismi sanoat, energetika, transport, xizmat ko'rsatish va moliya sektorlarida faoliyat olib bormoqda. Ularning iqtisodiyotdagi ulushi yildan-yilga ortib bormoqda, ayniqsa, davlat ishtirokidagi yirik korxonalarining aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirilishi iqtisodiyotda

korporativ boshqaruvning kengayishiga olib keldi. Ammo bu jarayon hali ham o'zining muammolari va tizimli kamchiliklariga ega. Jumladan:

- Aksiyadorlar va menejment o'rtasidagi manfaatlar to'qnashuvi;
- Boshqaruvning markazlashganligi;
- Kadrlar salohiyatining pastligi;
- Samarasiz motivatsiya tizimi;
- Zamonaviy HR texnologiyalarining joriy qilinmaganligi kabi omillar mavjud.

O'zbekistonda aksiyadorlik jamiyatlari xodimlarni boshqarishda asta-sekin ilg'or usullarga o'tmoqda. Xususan, quyidagi tendensiyalar kuzatilmoqda: HR (Human Resources) tizimining shakllanib borishi - Yirik aksiyadorlik korxonalarida kadrlar bo'limlari "inson resurslari bo'limi" sifatida qayta tashkil etilmoqda, bu esa xodimlarni faqat rasmiylashtirish emas, balki ularning rivojlanishi, baholanishi va motivatsiyasini ham o'z ichiga oladigan keng qamrovli faoliyatni ko'zda tutadi. Xodimlarning malakasini oshirishga yo'naltirilgan siyosat

- Aksariyat korxonalar ichki va tashqi o'quv kurslari, seminarlar, malaka oshirish dasturlarini joriy etmoqda. Biroq bu jarayon hali to'liq tizimlashtirilmagan. Motivatsiya tizimlarining soddaligi

- Ko'plab aksiyadorlik jamiyatlarida xodimlarni rag'batlantirish hali ham an'anaviy yo'sinda (pul mukofotlari, tarif stavkalariga qo'shimchalar orqali) amalga oshirilmoqda. Zamonaviy yondashuvlar, masalan, KPI (asosiy ko'rsatkichlar asosida rag'batlantirish), ichki rotatsiya, karera yo'llari kabi usullar yetarlicha joriy etilmagan. Mehnat unumdorligini oshirishga e'tibor ortmoqda

- Ayni paytda sanoat tarmoqlarida xodimlar ish hajmini optimallashtirish, natijadorlikni baholash ko'rsatkichlarini ishlab chiqish kabi jarayonlar boshlangan. Bu esa mehnat samaradorligiga ta'sir qiluvchi boshqaruv mexanizmlarining asta-sekin shakllanayotganini bildiradi. Raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari

- Yirik aksiyadorlik jamiyatlarida xodimlar harakati, ish vaqti, ish unumdorligi, malaka holati kabi ko'rsatkichlarni raqamli platformalarda yuritish tendensiyasi ortib bormoqda.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda aksiyadorlik jamiyatlarining rivojlanish sur'atlari va ularning xodimlarni boshqarish bo'yicha olib borayotgan faoliyati muayyan ijobiy siljishlarga ega bo'lsa-da, hali to'laqonli zamonaviy boshqaruv tizimiga o'tish yo'lida turibdi. Xodimlarning mehnat unumdorligini

oshirish, ularni samarali baholash, motivatsiya qilish va malakasini oshirish bo'yicha ilg'or yondashuvlar keng joriy etilishi lozim.

O'zbekistondagi aksiyadorlik jamiyatlari sohalar bo'yicha taqsimoti

CONFERENCES

Shuningdek raqamlarga murojaad qiladigan bo'lsak, davlat aktivlarini boshqarish agentligi ma'lumotlariga ko'ra:

O'zbekistondagi AJlar iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha taqsimlanishi aksiyadorlik jamiyatlari ro'yxatdan o'tgan bo'lib, ularning 35% sanoat, 17% xizmat ko'rsatish, 12% transport va logistika, qolganlari esa savdo, qurilish, bank va boshqa tarmoqlarda faoliyat olib bormoqda.

-Davlat ulushi bo'lgan AJlar soni 500 dan ortiq bo'lib, ularning 60% transformatsiya jarayonida.

2022-2024 yillarda 130 dan ortiq davlat korxonasi aksiyadorlik jamiyatiga aylantirilgan.

Bu ko'rsatkichlar aksiyadorlik jamiyatlarining iqtisodiyotdagi o'rni kengayayotganini va boshqaruv shaklining o'zgarayotgani, xususan xodimlar bilan ishlash tizimiga ham ta'sir ko'rsatayotganini ko'rsatadi. Mamlakatimizda xodimlar boshqarishdagi asosiy tendensiyalar quyidagilar:

1. HR tizimining bosqichma-bosqich shakllanishi

Yirik Ajlarda kadrlar bo'limlari asta-sekin "inson resurslari" bo'limlariga aylantirilmoqda. Bu bo'limlar endilikda faqat hujjat yuritish bilan emas, balki xodimlarning kasbiy rivoji, motivatsiyasi, ish faoliyatining baholanishi kabi kompleks masalalar bilan shug'ullanmoqda.

2. Malaka oshirish va ichki treninglar sonining ortishi

Ko'plab Ajlar o'zida ichki seminarlar, treninglar va tajriba almashinuvi dasturlarini joriy qilmoqda. Lekin bu jarayon hali ham tizimli yondashuv asosida emas, ko'proq yuqori tashkilot topshirig'i bilan yuzaga chiqmoqda. Masalan, 2023-yilgi so'rovnomalarga ko'ra, korxonalarining atigi 27% i o'z xodimlari uchun yiliga kamida 2 marotaba malaka oshirish dasturlarini o'tkazadi.

3. Rag'batlantirish tizimining an'anaviyligi

Hozirgi kunda ko'pchilik Ajlarda xodimlar faqat oylik ustamolari, mukofot pullari yoki yillik bonuslar bilan rag'batlantirilmoqda. KPI, karera yo'li, ichki rotatsiya, ilg'or ishchi tanlovlari kabi mexanizmlar ko'pchilik korxonalarda hali joriy etilmagan.

4. Mehnat samaradorligiga e'tibor ortmoqda

Ayni paytda ayrim korxonalar ishlab chiqarishdagi ishchi kuchini maqbullashtirish, xodimlar unumdorligini baholovchi ko'rsatkichlar ishlab chiqish ustida ish olib bormoqda. Bu, ayniqsa, neft-gaz, energetika va avtomobil sanoatida ko'proq kuzatilmoqda.

5. Raqamli boshqaruv tizimlari rivojlanmoqda

"UzAuto Motors", "Hududgazta'minot", "Navoiy kon-metallurgiya kombinati" kabi yirik Ajlar xodimlar faoliyatini elektron monitoring qilish, ish vaqti va unumdorlikni raqamli baholash, yillik hisobotlar asosida baholash tizimlarini joriy etgan. Bu yondashuvlar hozircha yirik davlat ishtirokidagi Ajlarga xos bo'lib, xususiy Ajlarda bu boradagi siljish sust.

Shuningdek sohada quyidagi muammolarni alohida misol qilib keltirish mumkin:

- Xodimlarni baholash tizimlarining sustligi, KPI va kompetensiya asosidagi yondashuvlarning joriy etilmagani;

- Menejment va xodimlar o'rtasidagi aloqa zaifligi, strategik maqsadlar bilan oddiy ishchilarning manfaatlari orasida tafovut mavjudligi;

- Kadrlar salohiyatining pastligi, ayniqsa o'rta bo'g'in rahbarlarida boshqaruv ko'nikmalarining yetishmasligi;

- Raqamli transformatsiyaga tayyorgarlik pastligi, axborot texnologiyalaridan foydalanuvchi xodimlar ulushi ko'pchilik Ajlarda 20% dan kam.

O‘zbekistonda aksiyadorlik jamiyatlarining soni, sifati va ta‘sir kuchi yildan-yilga oshib bormoqda. Ularning faoliyati iqtisodiyotning turli sektorlarida muhim rol o‘ynab, zamonaviy boshqaruvga, xususan inson resurslarini samarali boshqarishga ehtiyoj ortib bormoqda. HR bo‘limlari faoliyatining kengayishi, malaka oshirishga e‘tibor berilishi va raqamli boshqaruv tizimlarining joriy etilishi bu boradagi ijobiy siljishlardir. Biroq motivatsiya, baholash va karera rivoji kabi sohalarda hali tizimli yondashuv yetishmaydi. Shu bois, korporativ boshqaruvda inson kapitaliga sarmoya kiritish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Korporativ boshqaruvda inson kapitaliga sarmoya kiritishdagi muammo va kamchiliklari

	Yo‘nalish	Amaldagi holat	Muammolar
1	Hr bo‘limining rivojlanishi	Yirik AJ larda mavju	O‘rta va kichik AJ larda hali shakllanmagan
2	Malaka oshirish	Ichki treninglar mavjud lekin tizimsiz	Doimiy rejalashtirilgan tizim yo‘q
3	Rag‘batlantirish tizimi	Asosan pul mukofoti, KPI keng tarqalmagan	Notizimiy an’anaviy yondoshuv ustuvor
4	Mehnat samaradorligini baholash	Bazi korxonalarda boshlang‘ich baholash ko‘rsatkichlari joriy etilgan	Baholash mezonlari to‘liq ishlab chiqilmagan
5	Raqamli boshqaruv	Yirik AJ larda joriy etilgan, xusisiy AJlarda sust	Texnik infratuzilma va kadrlar salohiyati yetarli emas

Aksiyadorlik jamiyatlarida xodimlarni boshqarish bo‘yicha mavjud tendensiyalarni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, bu yo‘nalish bo‘yicha ijobiy siljishlar mavjud bo‘lsa-da, ularning joriy etilishi ko‘plab muammolar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Jumladan, hozirgi vaqtda yirik aksiyadorlik korxonalarida HR bo‘limlarining shakllanib borayotgani kuzatilmoqda. Bu bo‘limlar an’anaviy “kadrlar bo‘limi” faoliyatidan farqli ravishda xodimlarning mehnat faoliyatini boshqarish, ularni baholash va motivatsiyalash kabi funksiyalarni ham bajarishni boshlagan. Biroq bu yangilanish faqat yirik AJlarga xos bo‘lib, o‘rta va kichik hajmdagi jamiyatlarda bu tizim hali joriy etilmagan.

Shuningdek, xodimlar malakasini oshirish borasida ham muayyan harakatlar mavjud. Aksariyat korxonalar ichki treninglar, qisqa muddatli seminarlar orqali o'z xodimlarining kasbiy salohiyatini oshirishga harakat qilmoqda. Biroq bu jarayon ko'pincha rejalashtirilmagan, tasodifiy xususiyat kasb etgan bo'lib, korxonalar darajasida tizimli yondashuv yetishmaydi.

Motivatsiya tizimi ham hali an'anaviy shaklda saqlanib qolmoqda. Xodimlar odatda pul mukofotlari, oylik ustamaları yoki yil yakunida beriladigan bonuslar orqali rag'batlantirilmoqda. Zamonaviy tizimlar – KPI (asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari), karera yo'li, ichki rotatsiya kabi usullar faqat ayrim ilg'or korxonalarda uchraydi. Bu esa motivatsiya tizimining samaradorligini pasaytiradi va xodimlarda ichki o'sish istagini sustlashtiradi.

Mehnat samaradorligini oshirish borasida ham ayrim sanoat korxonalarida ijobiy o'zgarishlar mavjud. Jumladan, ish hajmini optimallashtirish, baholash ko'rsatkichlarini ishlab chiqish, xodimlarning faoliyatini raqamli tarzda monitoring qilish kabi choralar ko'rilmogda. Ammo ularning amaliyotda qo'llanishi keng emas, ko'p hollarda faqat yirik sanoat subyektlari doirasida cheklanib qolmoqda.

Raqamli boshqaruv tizimlarining joriy etilishi esa dolzarb va zaruriy yo'nalish bo'lib, bugungi kunda ayrim yirik AJlarda ishchi harakati, ish vaqti, malaka holati kabi ko'rsatkichlar elektron platformalarda yuritilmoqda. Lekin texnik infratuzilmaning yetishmasligi va kadrlarning raqamli kompetensiyalarining pastligi sababli, bu tizim xususiy va kichik aksiyadorlik jamiyatlarida deyarli uchramaydi.

Umuman olganda, O'zbekistondagi aksiyadorlik jamiyatlarida xodimlar boshqaruvi sohasida muayyan yangilanishlar kuzatilmoqda, ammo ularning joriy etilishi noteng, cheklangan va ko'proq tashabbusga asoslangan bo'lib, tizimli islohotlarga ehtiyoj katta. Shuning uchun bu sohada davlat darajasida metodik qo'llanmalar, malaka oshirish markazlari va zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etishga qaratilgan dasturlar zarurdir

Adabiyotlar:

- 1.Arntz M., Gregory T., Zierahn U. The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis // OECD Social, Employment and Migration Working Papers. 2016. No. 189. P.
- 2.Bessen J. How Computer Automation Affects Occupations: Technology, jobs, and skills // Boston University School of Law, Law and Economics Research Paper. 2016. P.

3. Meskon, M., & Albert, M. (2017). *Drucker for Every Day: 366 Tips for a Successful Manager / Fundamentals of Management* (P. F. Drucker). St. Petersburg: Piter. (672 pages).
4. Маслова В.М. *Управление персоналом. Учебник*. Москва. ЮРАЙТ. 2015 г. 495 стр.
5. Teshabayeva, O., & Hamidova, S. (2023). The Importance of Labor Productivity in Increasing the Economic Efficiency of Industrial Enterprises. *Journal of Marketing and Emerging Economics*.
6. Nasridinova, T. O. (2023). Factors affecting the management of competitiveness in tourism enterprises. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(10), 159-163.
7. Nasridinova, T. O. (2023). Methodological Foundations for Assessing Competitiveness. *Miasto Przyszłości*, 36, 437-440.
8. Teshabayeva, O., & Abdug'afforov, A. (2025). Integratsiyalashgan yondashuvlar asosida raqobatbardoshlikni baholash usullari. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 4(11), 125-128.
9. Teshabaeva, O. N. (2023). Analysis of industrial policy and investment processes in the production and enterprises of innovative products in the economy of Uzbekistan. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(3), 48-58.
10. Nasridinova, T. O. (2025, April). The importance of effective marketing strategies in the development of tourism services. In conference of modern science & pedagogy (Vol. 1, No. 1, pp. 119-124).